

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШОК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман	
<i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина	
<i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета	
<i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРІТКО Василь	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина	
<i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила	
<i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія	
<i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ	125
БІЛАН Валентина	
<i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПТЕЦЬКИЙ Андрій	
<i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П.	
<i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій	
<i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна	
<i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр	
<i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина <i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро <i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена <i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина <i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна <i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина <i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга <i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія <i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила <i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана <i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія <i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія <i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій <i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

3. Постанова КМУ «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо використання коштів з рахунка для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні» від 6 березня 2026 р. № 304 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/304-2026-%D0%BF#Text>.
4. Палеха Ю. І. Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення. – Київ, 2023.
5. UNICEF Ukraine. Соціальна підтримка дітей та сімей в умовах війни, 2023.
6. UNDP Ukraine. Розвиток громад та партнерство в умовах кризи, 2024.

DOI: 10.5281/zenodo.20748265

КАРП'ЮК Богдан
*здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
3 курсу спеціальності І10 Соціальна робота та консультування
УДУ імені Михайла Драгоманова*

м. Київ, Україна

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Глобальні трансформації сучасного світу не залишають осторонь й Україну, яка в умовах війни, гуманітарних втрат та майбутнього повоєнного відновлення посилює власну інтегрованість у європейський соціально-політичний простір. Євроінтеграційний вектор розвитку держави стає не лише зовнішньополітичним орієнтиром, але й методологічною рамкою реформування соціальної сфери. В даному контексті мова йде про переосмислення змісту соціальної політики, механізмів надання соціальних послуг, цифрових інструментів соціального захисту, стандартів доступності, соціальної інклюзії та відповідальності публічних інституцій перед людиною.

Варто зазначити, що соціальна сфера в умовах воєнного стану зазнала подвійного навантаження. З одного боку, вона була змушена реагувати на

безпосередні наслідки війни, серед яких внутрішнє переміщення, втрата житла, травматизація населення, зростання потреб осіб з інвалідністю, ветеранів, дітей, людей похилого віку та родин військовослужбовців. З іншого боку, саме соціальна сфера має стати одним з інституційних фундаментів повоєнного відновлення, оскільки без відновлення людського капіталу, довіри до держави та здатності громад підтримувати своїх членів економічна реконструкція залишатиметься неповною [4; 5].

В контексті даного дослідження євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери доцільно розуміти як системне наближення української соціальної політики до європейських принципів гідності, недискримінації, соціальної справедливості, доступності послуг, активної підтримки зайнятості, соціального діалогу та інклюзії. Європейський стовп соціальних прав визначає соціальний розвиток через поєднання рівних можливостей, справедливих умов праці, соціального захисту та включення [3]. Відповідно, для України важливим є не механічне запозичення окремих норм, а створення такої системи, яка дозволяє людині отримати підтримку відповідно до її реальних життєвих обставин.

Європейська Комісія у звіті щодо України за 2025 рік вказує, що у сфері соціальної політики та зайнятості Україна залишається на ранній стадії підготовки, хоча певний прогрес уже досягнуто [1]. Ця оцінка є важливою, оскільки вона демонструє не лише наявність реформаторського руху, але й складність завдань, які ще належить виконати. Серед таких завдань особливе місце займають оновлення трудового законодавства, розвиток системи охорони праці, посилення соціального діалогу, реформування соціальних виплат, упровадження нової системи закупівлі соціальних послуг та подальше наближення до європейських стандартів недискримінації й гендерної рівності.

В умовах повоєнного відновлення соціальна політика має бути спрямована не лише на компенсацію втрат, а й на відновлення здатності людини діяти, працювати, навчатися, брати участь у житті громади та відчувати власну захищеність. Саме

тому особливого значення набуває перехід від інституційно-утримувальної моделі до сервісної моделі соціальної підтримки. Такий перехід передбачає, що фінансування має орієнтуватися не на збереження установ як таких, а на якість і результативність послуги для конкретної людини. В українському контексті ця зміна простежується в дискусіях щодо централізованої закупівлі соціальних послуг, розвитку підтриманого проживання, супроводу військовослужбовців і членів їхніх родин, а також формування послуг життєстійкості у громадах [7; 9].

Окремим напрямом реформування є цифровізація соціальної сфери. Вона уможлиблює спрощення доступу до послуг, підвищення прозорості соціальних виплат, зменшення адміністративних бар'єрів та формування більш точних механізмів оцінювання потреб. Водночас цифровізація не повинна зводитися до технічного переведення паперових процедур в електронну форму. Вона має розглядатися як зміна логіки взаємодії між державою та отримувачем соціальної підтримки. Йдеться про створення таких цифрових інструментів, які посилюють адресність, справедливість і контрольованість соціальної політики [8]. Разом із тим цифрова трансформація породжує нові виклики, пов'язані із захистом персональних даних, цифровою нерівністю, ризиком формалізації людської потреби та необхідністю збереження професійного соціального супроводу.

Важливою складовою української соціальної сфери в умовах війни стала волонтерська допомога. Її значення полягає не тільки в оперативному реагуванні на кризові потреби, а й у формуванні горизонтальних зв'язків солідарності, без яких неможливе повоєнне відновлення громад. Волонтерська складова в наданні соціальних послуг засвідчила, що соціальна підтримка в кризовий період не може бути монополією державних інституцій [7]. Водночас європейський вектор реформування вимагає не стихійного заміщення держави волонтерами, а інституційного узгодження зусиль державного, громадського і місцевого секторів.

Повоєнне відновлення актуалізує також питання соціальної резильєнтності. Дане поняття дозволяє розглядати соціальну сферу не лише як систему допомоги у

випадку вразливості, а як механізм підтримки здатності суспільства відновлюватися після криз, адаптуватися до змін і попереджати поглиблення соціальних ризиків [9]. У цьому розумінні соціальна резильєнтність є стратегічним принципом трансформації соціальних послуг. Вона передбачає розвиток локальної спроможності громад, професійну підготовку фахівців соціальної сфери, міжвідомчу координацію, доступ до психологічної та реабілітаційної підтримки, а також залучення самих отримувачів послуг до оцінювання власних потреб.

Не менш важливим є фінансовий аспект реформування соціальної сфери. Ukraine Facility на 2024-2027 роки визначає підтримку відновлення, модернізації, стабільності публічних послуг і реформ на шляху до вступу в ЄС [2]. Це означає, що соціальна політика має розглядатися в єдності з публічними фінансами, антикорупційними механізмами, прозорістю закупівель, оцінюванням ефективності програм та спроможністю місцевого самоврядування. За оцінками Світового банку, загальні потреби відновлення України на десятирічний період оцінюються майже у 588 млрд доларів [4]. Така масштабність руйнувань засвідчує, що соціальна сфера не може бути другорядною щодо інфраструктурних чи економічних пріоритетів.

Підсумовуючи, слід зазначити, що євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення має розглядатися як багатовимірний процес. Його зміст охоплює нормативне наближення до соціального асquis ЄС, цифрову трансформацію послуг, розвиток соціальної резильєнтності, деінституціалізацію догляду, підтримку зайнятості, соціальний діалог, посилення ролі громад та інституційне визнання партнерства між державою і громадянським суспільством. Успішність цього процесу залежатиме від того, наскільки соціальна політика буде орієнтована на людину, її гідність, безпеку, здатність до самореалізації та включення в життя громади.

ЛІТЕРАТУРА

1. European Commission. Ukraine 2025 Report. Brussels, 2025.
2. European Commission. The Ukraine Facility. Supporting Ukraine's recovery, reconstruction, and path towards EU accession. 2024.
3. European Commission. The European Pillar of Social Rights in 20 principles. 2017.
4. World Bank, Government of Ukraine, European Commission, United Nations. Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment. RDNA5. 2026.
5. OECD. Ukraine's Strategic Response to the Displacement Crisis. Paris, 2026.
6. International Labour Organization. World Social Protection Report 2024-26. Universal Social Protection for Climate Action and a Just Transition. Geneva, 2024.
7. Гриньків, А. П., Петрунчак, Д. В. Волонтерська складова у наданні соціальних послуг в умовах воєнного стану. Соціальна педагогіка. Теорія та практика. 2024. <https://doi.org/10.12958/1817-3764-2024-1-12-20>
8. Hryniv, A. Digitalization of social services. Status, challenges and prospects. In Life on the cutting edge. Science. Libraries. Society. Riga, Latvia. Baltija Publishing, 2025. P. 387-408. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-535-8-21>
9. Любарець, В., Гриньків, А., Панюшкін, Є. Соціальна резильєнтність як стратегічний принцип трансформації системи соціальних послуг в Україні. Ввічливість. Humanitas. 2025. № 4. С. 183-193. <https://doi.org/10.32782/humanitas/2025.4.24>
10. Council of Europe. Ukraine and the European Social Charter. Strasbourg.

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua